

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
PREZIDENTI HUZURIDAGI
DAVLAT SIYOSATI VA BOSHQARUVI
AKADEMIYASI

URGANCH DAVLAT
UNIVERSITETI
—1935—

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
ABU RAYHON BERUNIY NOMIDAGI
URGANCH DAVLAT UNIVERSITETI**

“Mintaqaviy iqtisodiyotda tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirishning dolzarb masalalari va ularning barqaror rivojlanishga ta'siri” mavzusida Respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**Республиканская научно-практическая конференция на тему
«Актуальные вопросы реализации структурных изменений в
региональной экономике и их влияние на устойчивое развитие»**

МАТЕРИАЛЫ

**Republican Scientific-Practical Conference on the topic
"Current issues of implementing structural changes in the regional economy
and their impact on sustainable development"**

MATERIALS

II Jild

24-25 Aprel, 2026-yil Urganch, O'zbekiston

Urganch – 2026

UO‘K: 332.1:330.59(575.1)

KBK: 65.04(50‘)

M 20

“Mintaqaviy iqtisodiyotda tarkibiy o‘zgarishlarni amalga oshirishning dolzarb masalalari va ularning barqaror rivojlanishga ta’siri” mavzusida Respublika ilmiy-amaliy konferensiya [Matn] / Mualliflar jamoasi.-Urganch: Khwarezm publication, 2026.- 480 b.

Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari tezislari to‘plamidan iborat bo‘lib, unda “O‘zbekiston — 2030” strategiyasini amalga oshirishda hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish: yutuqlar va vazifalar, mintaqaviy iqtisodiyotda tarkibiy o‘zgarishlarni amalga oshirishning metodologik asoslari, mintaqaning qishloq xo‘jaligi, sanoat va xizmatlar sektorlarida tarkibiy o‘zgarishlarni amalga oshirishning o‘ziga xos jihatlari, mintaqaviy iqtisodiyotda tarkibiy o‘zgarishlarni amalga oshirishning xorij tajribasi, mintaqaviy iqtisodiyotda tarkibiy o‘zgarishlarni amalga oshirishda innovatsion rivojlanish, raqamli transformatsiya va inson kapitalini rivojlantirishning ahamiyatini aniqlash, shuningdek, mintaqalarni barqaror rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish masalalariga oid materiallar kiritilgan.

To‘plam iqtisodiyot sohasida faoliyat ko‘rsatayotgan, ilmiy tadqiqotlar olib borayotgan yosh olimlar, tayanch doktorantlar, mutaxassislar, mustaqil izlanuvchi va magistrlar uchun mo‘ljallangan.

Mas’ul muharrir:

i.f.d., prof. Abdullayev I.S.

Tahrir hay’ati:

**i.f.d., prof. Ruzmetov B.R.,
i.f.d. dots. Rahimov T.J.,
i.f.d. dots. Abdullayev F.O.,
dots. Bekjanov D.Y.,
dots. Ibadullayev D.I.,
dots. Aminova M.S.,
dots. Sapayeva N.Q.,
dots. Xaytbayeva N.B.,
dots. Ilhamova Z.P.
PhD. Durumov T.G‘.
PhD. Avezov M.K.,
PhD. Babadjanov U.K.,
PhD. Saitmuratov S.M.,
i.f.d., prof. Doschanov T.D.,
i.f.d., dots. Islamutdinov V.F.**

Taqrizchilar:

To‘plamdan o‘rin olgan maqolalarning ilmiy va uslubiy jihatlariga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN: 978-9910-232-09-1 ©“Khwarezm publication” MChJ nashriyoti, 2026 y.

“Mintaqaviy iqtisodiyotda tarkibiy o‘zgarishlarni amalga oshirishning dolzarb masalalari va ularning barqaror rivojlanishga ta’siri” mavzusida respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari, II jild.

MINTAQA IQTISODIYOTIDA TADBIRKORLIK FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING ZAMONAVIY MEXANIZMLARI

Bekbergenov G‘ayrat Shuxratovich - Ma‘mun universiteti Iqtisodiyot
kafedrası o‘qituvchisi

Email: gayrat.bekbergenov@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada mintaqaviy iqtisodiyotda tadbirkorlik samaradorligini oshirishning zamonaviy mexanizmlari tahlil etilgan. O‘zbekiston misolida empirik ma‘lumotlar ko‘rib chiqilib, xorij tajribasi o‘rganilgan va amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: *mintaqaviy iqtisodiyot, tadbirkorlik samaradorligi, raqamli transformatsiya, innovatsion ekotizim, kichik va o‘rta biznes.*

Jahon iqtisodiy tizimining tobora murakkablashib borayotgan globallashuv sharoitida mintaqaviy iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish masalasi strategik ahamiyat kasb etmoqda. Mintaqalar milliy iqtisodiyotning tarkibiy bo‘g‘inlari sifatida yalpi ichki mahsulotni shakllantirish, ish o‘rinlari barpo etish va aholining moddiy farovonligini ta‘minlashda asosiy rol o‘ynamoqda.

O‘zbekiston Respublikasining “O‘zbekiston — 2030” strategiyasida mintaqalarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, raqobatbardosh tadbirkorlik muhitini barpo etish va raqamli iqtisodiyotga izchil o‘tish ustuvor yo‘nalishlar sifatida belgilab qo‘yilgan [1]. Ushbu strategik hujjat bir vaqtning o‘zida o‘z mazmuniga ko‘ra ham amaliy dastur, ham ilmiy-metodologik konsepsiya hisoblanadi.

Tadbirkorlik faoliyati mintaqaviy iqtisodiyotda quyidagi muhim vazifalarni bajaradi:

- Yangi ish o‘rinlari yaratish va mehnat bozoridagi nomutanosibliklarni bartaraf etish;
- Mintaqaviy soliq bazasini kengaytirish va mahalliy byudjetlarni to‘ldirish;
- Innovatsion faollikni rag‘batlantirish va texnologik yangilanishni ta‘minlash;
- Ijtimoiy muammolarni hal etishda davlat bilan sheriklik asosida ishtirok etish;
- Mintaqaviy eksport salohiyatini oshirish va valyuta tushumlarini ko‘paytirish.

Mintaqaviy tadbirkorlik tushunchasi iqtisodiy adabiyotlarda turlicha talqin etiladi. [4] Tadbirkorlik mintaqaviy raqobatdosh afzalliklarning shakllanishida markaziy o‘rin egallaydi. Bu esa tadbirkorlikni “o‘zgarishni ijodiy foydalanish sifatida” ta‘riflaydi.

Mintaqaviy tadbirkorlik bu muayyan hududning tarixiy-madaniy, tabiiy-resurslar va institutsional xususiyatlarini hisobga olgan holda, innovatsiya va texnologiyalardan foydalanib, iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik qiymat yaratishga yo'naltirilgan faoliyat turidir. [3]

O'zbek iqtisodchilaridan mintaqaviy tadbirkorlikni "muayyan hududning tabiiy, iqtisodiy va ijtimoiy resurslarini samarali jalb etish orqali qiymat yaratish jarayoni" deb belgilaydi. [6]

(1-rasm)

Raqamli texnologiyalar tadbirkorlik samaradorligiga ko'p qirrali ta'sir ko'rsatadi. Raqamli texnologiyalarni to'liq joriy etgan korxonalar quyidagilar amalga oshadi:

- ✓ Mehnat unumdorligini o'rtacha **20–30%** ga oshiradi;
- ✓ Operatsion xarajatlarni **15–25%** ga kamaytiradi;
- ✓ Mijozlar qoniqish darajasini **35%** ga yaxshilaydi;
- ✓ Yangi mahsulot bozorga chiqarish vaqtini **2 baravar** qisqartiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-158-son Farmoni. "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risida. — Toshkent, 2023.
2. McKinsey Global Institute. The Future of Work after COVID-19. – New York: McKinsey & Company, 2021. – 148 p.
3. Audretsch, D. B., Fritsch, M. Growth Regimes over Time and Space // Regional Studies. – 2002. – Vol. 36, No. 2. – P. 113–124.
4. Schumpeter, J. A. The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle. – Cambridge: Harvard University Press, 1934. – 255 p.
5. Porter, M. E. The Competitive Advantage of Nations. – New York: Free Press, 1990. – 855 p.
6. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik: statistik to'plam. – Toshkent, 2023. – 186 b.

118.	Zaripov X.Z., Abdurahmanova M.A. Inson kapitalini shakllantirishning nazariy-metodologik asoslari va investitsiyaviy jozibadorligi	401
119.	Ismailova G.F. Inson kapitalini moliyalashtirishning innovatsion mexanizmlarini takomillashtirish	404
120.	Abdikarimov I.I. investitsiyalar va innovatsion faollikning mintaqaviy o‘sishga ta’siri	407
121.	Abdullaeva N.R. Key factors influencing regional investment attractiveness	411
122.	Abdullayev A.F. O‘zbekistonda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari xizmatlari eksportini rivojlantirishning ekonometrik modellari	415
123.	Bekbergenov G‘.Sh. Mintaqa iqtisodiyotida tadbirkorlik faoliyati samaradorligini oshirishning zamonaviy mexanizmlari	418
124.	Dushamov M.M. Tijorat banklari xizmatlari samaradorligini oshirishda raqamli marketing strategiyasining o‘rni va ahamiyati	420
125.	Ergashev M.A. Raqamli iqtisodiyot sharoitida hududlarning iqtisodiy raqobatbardoshligini oshirish mexanizmlari	423
126.	Ibodov J.Q. Mintaqada innovatsion yondashuvli moliyaviy xususiyatlari	427
127.	Ismailov F.R., Rajabboyeva A.M. Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda elektron hukumat tizimini takomillashtirishning strategik yo‘nalishlari (xorazm viloyati misolida)	430
128.	Ismailova G.F. Inson kapitalini moliyalashtirish va mintaqalararo nomutanosibliklar o‘rtasidagi bog‘liqlik	434
129.	Ravshanova M.M. Raqamli transformatsiya davrida elektron tijorat tizimlarini rivojlantirish yo‘nalishlari	437
130.	Raximov Z.T., Rustamov R.U. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va mintaqaviy yalpi hududiy mahsulot o‘rtasidagi bog‘liqlik: o‘zbekiston mintaqalari bo‘yicha panel ma’lumotlar tahlili	441
131.	Ruzmetova I.Y. Mintaqada kichik biznesni rivojlantirish muammolari va ularni bartaraf etishning ustuvor yo‘nalishlari	445
132.	Sapayev M.K. O‘zbekiston respublikasini raqamlashtirish sharoitida soliq tizimini xalqaro standartlarga moslashtirishning dolzarb masalalari.....	448
133.	Vayskulov R.A. Hududlar iqtisodiyotida tarkibiy transformatsiyalashuvning ahamiyati	451
134.	Xamrayev Q.I. Investitsiya va innovatsiya xarajatlari o‘rtasidagi divergensiya: sabab va oqibatlar	453
135.	Xursanova Sh.A. Bank tizimida raqamlashtirish ahamiyati va zarurati	456
136.	Yo‘ldosheva S.Z. Raqobat sharoitida innovatsion mahsulotlarni sotish strategiyasini shakllantirish	458
137.	Yusubboyeva D.Q. Raqamli to‘lov tizimlari sharoitida hududlarda inson kapitalidan foydalanish samaradorligini oshirish	461
138.	Zakirov Mir T.Z. Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish orqali aholi daromadlarini oshirish yo‘llari	464
139.	Zaripov X.Z. Xorazm viloyati iqtisodiyotining tarkibiy transformatsiyasida inson kapitali va raqamli ko‘nikmalarning roli	467
140.	Ilhamova Z.P., Komiljonova Sh.M. Jamoat transporti marketingi va jozibadorligini oshirishning xorijiy tajribasi hamda uni o'zbekiston sharoitiga moslashtirish imkoniyatlari	470